

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

Così scrive Harold Bloom nel *Canone occidentale*: “Nonostante i suoi complessi rapporti con molte tradizioni – poetiche, filosofiche, teologiche, politiche – a nessuna di esse Dante deve Beatrice” (trad. it. p. 85; per tutta la bibliografia, si veda la *Nota* finale). È un’affermazione inoppugnabile, che serve al critico statunitense per inserire a pieno titolo Dante fra i creatori assoluti del proprio universo poetico, in questo caso immaginando una divinità personale al di fuori della canonizzazione cattolica. Una gnosi, quindi, che deve spingere a leggere la *Divina commedia* in contrasto con l’ortodossia proclamata da Singleton, e in qualche modo avallata da Freccero, mentre fra i lettori più acuti del poema, nonché della *Vita nova*, va annoverato Charles Williams con *The Figure of Beatrice* (1943) e la sua ‘teologia dell’amore romantico’. Non importa quindi la realtà storica di Beatrice, ancor meno le sue implicazioni allegorico-figurali, anche nella versione auerbachiana, mentre è fondamentale il gesto agonistico di Dante, che ‘inventa’ la figura letteraria in grado di condensare una concezione dell’amore e poi dell’intero Aldilà, specie nel territorio paradisiaco, oggetto di speculazioni teologiche ma non rappresentato, nella sua *essenza*, nemmeno nelle *visiones* più complete.

Ora, se l’impatto delle idee di Bloom si limitasse a questa polemica, in linea con la sua concezione nietzschiano-trascendentale della letteratura, ci si potrebbe accontentare di esaminare con più attenzione i vari assunti sopra esposti, per sottolinearne i deboli fondamenti storici, filologici e teologici: basterebbe contrapporre le considerazioni di chi era ben più esperto di dottrine cristiane, per esempio Hans Urs von Balthasar, che non indica motivi di eterodossia nella figura di Beatrice, d’altronde non considerata di per sé problematica nemmeno da commentatori coevi attenti alle questioni di fede, come Guido da Pisa. Tuttavia, Bloom ripropone da un’angolatura forse non esatta un effettivo

problema: che caratteristiche ha, per Dante, il *personaggio* di Beatrice? E va sottolineato che ‘personaggio’ è da intendersi in senso narratologico non per ridurre le opere beatriciane di Dante a schemi rigidi, bensì per individuare la loro specificità letteraria rispetto alla mera ripetizione del già noto, evitando paradigmi precostituiti su basi esterne, come appunto quelle invocate da Singleton ma pure da molti altri interpreti. Che l’immaginario di Dante dipenda *in toto* dalla teologia e dalla filosofia di altri scrittori cristiani, ancorché autorevolissimi, risulta solo una petizione di principio.

Intanto cominciamo a riconsiderare la funzione della ‘beatrice’, che diventa la Beatrice per antonomasia, come si legge sin dall’avvio della *Vita nova* (II 1): e tuttavia si sa che questa affermazione entra in contrasto con le canzoni *E’ m’incresce...* e *Lo doloroso amor...* (“Per quella moro c’ha nome Beatrice”, v. 14), dove si esternavano gli effetti distruttivi e cortesi-cavalcantiani del rapporto con quella che sembrerebbe la stessa donna. Ammesso che sia così (è comunque l’ipotesi più probabile), il cambiamento radicale, quindi la conversione a un’effettiva ‘vita nova’, non può essere illustrato con le sole poesie, che siano della fase dei contrasti amorosi oppure di quella della loda, ma richiede una strutturazione a racconto, con un perno essenziale e determinante per la temporalità interna ed esterna, ossia la morte della donna terrena; e un esito decisivo, ma non narrato e foriero di uno sviluppo ancora impossibile da realizzare, ossia la “mirabile visione” che deve riguardare, in base alle connotazioni tipiche del sintagma (“mirabilis visio”), la condizione ultraterrena della donna ora ‘Beatrice Beata’.

Gli snodi che conducono a questo esito, ormai sondati attentamente in innumerevoli saggi e studi, sono legati alla ricostruzione *a posteriori* e real-fittizia del rapporto con la donna, dall’iniziale impatto erotico-cortese, secondo codici della poesia più moderna per un fiorentino entrato nell’orbita cavalcantiana, con le evidenti consonanze riguardo alle frustrazioni del desiderio (che conducono, ricordiamolo, sino a esperire una condizione mortuaria preinfernale in VN XIV 7-8); al progressivo smarcamento, dapprima con la lode eccelsa di *Donne ch’avete...*, di per sé fondativa addirittura di un ‘dolce stile e nuovo’ nell’orizzonte d’attesa coevo, poi con il superamento di amori alternativi e persino appaganti, ma riprovevoli, per arrivare a una riproposizione di una fedeltà incondizionata a distanza di meno di due anni dalla morte della gentilissima (e siamo, va ribadito, nella primavera del 1292, comunque prima dell’8 giugno). L’ideologico e concreto anti-cavalcantismo della seconda parte del libello dipende, nella struttura narrativa come forse, in questo caso, pure nella vita reale, dalla ‘mirabile visione’, che peraltro resterà per

sempre indefinita nei suoi specifici contenuti, dato che non coincide con il poema, frutto di una concezione totalmente posteriore.

Persino da questa rapida ricognizione emergono alcuni punti da porre in evidenza. Il percorso narrativo vitanovesco rappresenta un approdo di notevolissimo valore e però provvisorio nella parabola di Dante-poeta (nonché in quella dell'uomo, ma in questo contributo ci si concentrerà sulla prima). Il libello presuppone la scelta di un racconto che conduca a un esito 'della volontà' rispetto a tensioni contrastanti: la comparsa della donna gentile e pietosa come figura alternativa alla Beatrice, cui dovrebbe essere garantita una fedeltà *post mortem* perché è già acclarato il suo *status* angelico e miracoloso, non può certo essere equiparata a un procedimento allegorico (addirittura introdotto in una fantomatica revisione), che non sarebbe compatibile con la condizione narrativa prioritaria, quella di rivelare il senso di un'esperienza effettiva e 'reale', benché fittiziamente riadattata. E tuttavia non solo è ben compatibile con quanto manifestato in testi probabilmente coevi (come il sonetto *Per quella via...*) o connessi con l'esito del libello (*Voi che 'ntendendo...* e gli altri dove il contrasto riguardo alla fedeltà amorosa è esibito), ma lo è anche con una fase nuova di effettivo approfondimento filosofico, i cui segnali si colgono nel libello a vario titolo: soprattutto, si direbbe, nell'analisi 'critico-teorica' del proprio procedimento poetico (in specie nel celebre cap. XXV dell'ed. Barbi), ossia della scelta stessa di palesare il senso della propria parabola amorosa attraverso un racconto che giustifica e commenta singoli testi in buona parte già divulgati. Al di là della biografia e dei presupposti religiosi, Beatrice *diventa* un personaggio dato che, dopo essere stata inserita nella sequenza delle donne sprezzanti o irraggiungibili di tradizione cortese, ha rivelato invece la sua funzione di aiutante-protettrice di un io che, seguendo la sua vocazione di poeta, cerca di raggiungere una convinzione definitiva riguardo alla propria fede. Il personaggio è modificato in consonanza con questo processo: solo grazie al racconto la 'verità' è stata colta per gradi, e definitivamente nella 'mirabile visione' che conclude - ma in ordine logico ha avviato - la 'vita nova'.

Da tutto questo si comprende tanto lo schematismo di una posizione come quella di Bloom, quanto l'insufficienza delle considerazioni teologiche proposte da Singleton in poi. D'altra parte, il 'libro della *Vita nova*' non è nemmeno un mero oggetto letterario: è una confessione agostiniana di come un aspirante poeta, nel senso forte che a questo termine si può assegnare stando sempre al cap. XXV, abbia trovato la propria materia, e addirittura aspiri a una superiore, essendo rimasto nascosto il *quid* generativo, il contenuto personale e rivelativo della 'mirabile visione'. Siamo quindi lontanissimi da

una scrittura univocamente elegiaca: semmai, l'elegia è una delle componenti che, come spesso capita nelle opere dantesche, vengono forzate a indicare altro da quanto dovrebbero, secondo i codici acquisiti. In generale, il libello manifesta una straordinaria fusione di componenti eterogenee: l'antologia poetica con commenti (*vidas e razos*), qui addirittura tecnici, all'altro al punto da essere scorporati da Boccaccio; il racconto di una vita santa, interrotta da una morte drammatica e tuttavia da giustificare, appunto in un'ottica cristiana appresa con fatica, che si potrebbe intendere come una sublimazione raggiunta a stento e ancora imperfetta; l'autofinzione di un io-personaggio, che rivela il senso autentico della sua opera poetica attraverso l'esplicitazione di significati che non erano stati colti da nessun lettore nei singoli componimenti fatti circolare, e che perciò vengono chiariti e orientati dalla prosa, persino a costo di forzature e correzioni della lettera. (Fra parentesi, la stratificazione del racconto vitanovesco andrebbe tenuta presente quando si ipotizza che invece, dopo l'abbandono del *Convivio*, Dante abbia potuto pensare che le sole canzoni da commentare, poste in sequenza e chiuse con una sorta di congedo costituito dalla Montanina, fossero in grado di rivelare i tanti presupposti che lì, addirittura, richiedevano per programma un'esplicitazione di secondo grado).

Per tornare al personaggio di Beatrice all'altezza del 1292-93, quando Dante si autoimpone di troncarsi i dubbi sull'impresa di essere fedele a un'unica donna e offre la versione agostiniana della sua parabola giovanile ormai compiuta, non appiattisce però la sua protagonista in senso banalmente religioso, come figura di Cristo o come santa gnostica: lo spingeva alla sua *inventio* un desiderio di stabilità che viene certificato dall'azione della donna-angelo, ossia della donna che l'autore ha deciso di presentare come un vero angelo. Di fatto, nel racconto la beatrice interviene contro le infedeltà indotte dalla prima avversaria *post mortem* (che sia biografica o meno) e, dopo i tentativi di unione mistica accennati in *Oltre la spera che più larga gira*, è implicitamente coinvolta nella 'mirabile visione' che costituisce la prova più forte a favore della *scelta* del poeta di delineare la propria parabola terrena in congiunzione con quella della sua 'donna beatificante': una premessa indispensabile per toccare in séguito gli ambiti ultraterreni con un'opera in volgare ancora tutta *in fieri* (e certo non corrispondente al poema). Se così è, a parte la probabilità, in questo caso non bassa, che davvero Dante sia stato in qualche modo raggiunto da una 'visione' di qualunque natura, non si può non ribadire la scentratura di chi ha pensato e scritto, sin dai tempi dell'epistola di frate Ilaro, che questa

grandiosa impresa a venire potesse essere un poema in latino, quasi che l'enorme sforzo già prodotto nel volgare della *Vita nova* fosse indegno di più alti scopi.

Ma che si trattasse di un'autoimposizione, dovuta alla volontà di raggiungere con fermezza l'obiettivo di garantirsi la propria donna-protettrice, lo dimostrano sia i fatti sicuri nella produzione poetica successiva al 1292-93 (non si ripetono qui le fortissime motivazioni per escludere che la *Vita nova* sia stata completata all'incirca nel 1296), sia la successiva *retractatio* del *Convivio*. Quanto ai primi, già la canzone paradigmatica della nuova fase, poi collocata in apertura del grande trattato, partiva appunto dal seguito di una vicenda che, biografica o meno, nella ricostruzione letteraria diventa quella del poeta che vuole essere non solo lodatore-visionario, ma filosofo, seguace del pensiero aristotelico-scolastico e però al contempo in grado, con i suoi versi, di affrontare in modo originale grandi questioni irrisolte, a cominciare da quelle relative a virtù e condizioni etiche, come la nobiltà effettiva, la liberalità ecc. Che queste canzoni, ossia le tre poi commentate nel *Convivio* e altre a esse affini, risalgano al periodo anteriore all'esilio, e per lo più al 1294-1296, è opinione ormai diffusa e, salvo alcuni dettagli difficilmente precisabili, solida.

Nel contempo, pure il ciclo delle petrose, con i vari testi connessi (tramite le ulteriori figure di donne o nominate fittiziamente o innominate, pargolette ecc.), è comunque pensato in un periodo attorno al 1296-1297, che si può configurare, nella parabola poetica dantesca, come quello di maggior allontanamento dalla figura di Beatrice così come era stata narrata nel libello. Si può trattare di un'esplorazione di territori inesplorati, grazie all'accresciuta competenza filosofica (peraltro provvisoria a causa della mancanza a Firenze di un contesto di alto livello universitario, come stanno mostrando i tanti studi sulla formazione culturale di Dante sullo scorcio del XIII secolo), e inoltre grazie alla trovata di una modulazione stilistica che potremmo definire, nella prospettiva qui adottata, iper-disforico: il codice petroso-arnaldiano, poi così decisivo per il poema, consente di nominare come oggetti-emblemi lacerti di realtà che non rientravano in alcun modo nel perimetro stilnovista, e tuttavia nemmeno in quello proprio cavalcantiano, troppo ristretto a tipi di ossessione amorosa che non coinvolgevano, in fondo, la *volontà* di amare distruttivamente. Al di là delle deformazioni dovute ai codici retorici, quanto emerge nell'*amour fou* petroso è soprattutto la possibilità dell'io poetico di rispondere alla violenza della donna con una violenza di rimando. Quanto viene qui posto in luce, ben oltre Cavalcanti (certo non per sua suggestione, e nemmeno in virtù di un transito

attraverso il ridanciano e debordante *Fiore*, degno semmai di un estroso mercante fiorentino trapiantato in Francia), è che la condizione di contrasto risulta ineliminabile in ogni ambito della fenomenologia amorosa, quella ancora fondamentale per il Dante-poeta, pur lettore di filosofia. Non è bastato un intervento della gentilissima, non sono stati sufficienti i propositi di raccontare di lei con un'opera poetica inarrivabile: il momentaneo acquietamento è stato di nuovo travolto dalla passione per l'esame razionale delle questioni morali e umane, e da quella per un nuovo (a livello poetico) personaggio, una donna ossessionante che non si limita a sconvolgere i buoni comportamenti, ma induce alla lotta e alla vendetta nel solo ambito amoroso, senza la benché minima prospettiva metafisica.

Tutto questo è avvenuto prima del fatidico 1300, quando è più che probabile che Dante-uomo si sia trovato in una condizione umana ulteriormente lacerata: sono gli aspetti che nessuna biografia potrà mai determinare, e che invece sarebbero essenziali per comprendere *anche* l'evoluzione poetica. In mancanza di dati effettivi, dobbiamo rivolgerci agli indizi, coniugando però quel paradigma d'indagine con un'adeguata dose di filologia storico-critica. Gli indizi riguardano intanto la condizione sempre più forte di contrapposizione fra Bianchi (di cui ormai Dante, al di là dei pochi documenti pervenuti, era di certo membro attivo e non secondario) e Neri, palesemente più vicini a Bonifacio VIII, papa contestatissimo però capace di indire il primo Giubileo nel febbraio appunto del 1300, ancorché retroattivamente fatto partire dal Natale del 1299. Che il Dante-uomo si sia recato a Roma per lucrare l'indulgenza, magari nel periodo della Pasqua dell'anno in cui entrava nel suo "mezzo del cammino", è più che probabile; e che la storia del poema cominci dal 25 marzo del 1300 (inutile tornare sulle fragili congetture riguardo ad altri giorni o addirittura anni) è un segno forte del valore comunque decisivo di quel periodo per il Dante-uomo.

I numerosi indizi disponibili, che sono stati debitamente analizzati in altre sedi, convergono a farci pensare che poco dopo quella data, e una volta introiettata l'urgenza di un pentimento radicale richiesto dal clima giubilare, la cui importanza per un cristiano dell'epoca non può e non deve in alcun modo essere sminuita, Dante abbia iniziato a scrivere il suo poema. Le congetture (perché tali sono) che lo vogliono ideato e scritto dopo l'esilio si scontrano con molti segnali in contrario interni o esterni al testo, tuttavia non è qui possibile tornare ancora sulla questione. Si assume quindi l'ipotesi (che potrà essere rifiutata, ma sulla base di argomenti specifici che devono essere esposti e discussi)

che Dante scriva i primi quattro canti dell'*Inferno*, stilisticamente e narrativamente assai diversi dai successivi (e i tratti stilistici sono indizi ben più forti di altri, se motivabili su basi storiche), a Firenze tra il 1300 e il 1301, e forse addirittura in poco tempo al rientro da un suo pellegrinaggio a Roma: nulla vieta che appunto si sia trattato di un tentativo poi abbandonato, sia per la sua complessità, sia per le estenuanti incombenze di tipo politico dopo il maggio del 1300 per un guelfo bianco.

In questo contesto e con queste caratteristiche, si comprende che la Beatrice beata, che solo i lettori della *Vita nova* potevano riconoscere nella funzione di personaggio con una sua storia, viene fatta scendere dalla corte paradisiaca per riscattare un Dante-personaggio che si è dovuto dichiarare peccatore (con la diffusissima e generica formula del *miserere*), traviato per vari tipi di colpe, a cominciare da quelle allegorizzate nelle tre fiere. Tali colpe non riguardano un generico *Everyman* o *Whicheverman* bensì colui che, solo, avrà il privilegio di essere il nuovo Enea e il nuovo Paolo, nonostante le professioni di modestia in contrario. È invece pura critica ideologica il voler vedere in questi primi canti un convinto apporto alla causa dell'Impero (di cui si dice, proprio rivolgendosi a Virgilio per precisare il suo dettato, che collabora al trionfo del papato sebbene questo non potesse certo ricavato dall'*Eneide*), così come scorgere o meno presenze di temi che saranno pure post-esilici, per esempio quello della Giustizia: quasi che un guelfo bianco non fosse capace di cogliere già nel 1300 gli stravolgimenti che le leggi subivano a causa delle prevaricazioni degli avversari neri e persino del vicario di Dio in terra. Se interpretiamo senza forzature i tanti passi problematici che si incontrano nei primi quattro canti, notiamo che il progetto complessivo del racconto nel poema è ancora incerto, le contraddizioni rispetto a quanto si leggerà non mancano, e in ogni caso il Dante-personaggio si presenta come peccatore da salvare, poi semmai come sesto poeta dopo i cinque massimi dell'antichità (secondo quanto già ricavabile da VN XXV), il primo degno di questo nome scrivendo in volgare: ma niente fa comprendere che si tratti di un esiliato, colpito da una condanna ingiusta dovuta a colpe altrui, come subito si capirà dalla profezia di Ciaccio nel canto VI (senz'altro scritto dopo l'esilio).

Nel contesto del canto II, il personaggio di Beatrice appare di nuovo in quanto protettrice che deve intervenire, come già aveva fatto nei confronti della donna gentile-pietosa, per salvaguardare il suo "amico", certo capace di fedeltà nei confronti di Lucia e delle divinità cristiane, ma anche di traviamenti qui non specificati e però molto evidenti. Il contesto allegorico di questo inizio impone di attribuire una valenza ulteriore alla ritrovata

Beatrice, che innanzitutto agisce in prima persona e illustra a Virgilio la sua condizione di beata, peraltro scesa nel Limbo per incaricare un grande poeta antico, che aveva visitato l'Aldilà nella forma pagana, di fare da guida pure all'Inferno cristiano 'autentico', nonché a un Purgatorio che sembra pensato come una distesa di fuoco (cfr. *Inf.* I 118-120). Virgilio è scelto per questo motivo, non certo per il suo aver cantato l'Impero (il che semmai poteva costituire un deterrente, come dimostrano le puntualizzazioni di *Inf.* II 13 ss.), ma è evidente, sin dalla sua presentazione come "chi per lungo silenzio parea fioco" (*Inf.* I 63), che si tratta di un personaggio *anche* allegorico: è la razionalità etica a risultare 'inudibile' (cfr. *Inf.* XIV 3) a causa di un "longum silentium", sintagma assai attestato per intendere una diuturna attesa in un dialogo o in una corrispondenza.

A sua volta, la Beatrice davvero beata interviene in quanto esponente di una triade di Donne salvifiche, corrispondenti a vari stadi della grazia concessa da Dio a chi ama e, nel suo caso, alla capacità di comprensione teologica che dovrà seguire quella morale e razionale incarnata appunto da Virgilio. Peraltro, la Beatrice che compare nel II canto dell'*Inferno* è in linea con quella che si era delineata nel finale della *Vita nova*, e dimostra ancor più la sua funzione di salvatrice, non tanto quella di guida, che al momento non le è nemmeno assegnata, dato che Virgilio fa solo sapere che, dopo di lui, per l'illustrazione del Paradiso dovrà comparire un'impresicata "anima più degna" (cfr. *Inf.* I 122). Nel secondo canto, l'avvio dell'*Inferno* si pone in continuità con il finale della *Vita nova*, e comincia a dare compimento alla promessa conclusiva con un'opera nuova e ardita nella concezione, in quanto versione cristianizzata dell'*Eneide*. Ma il progetto, troppo complesso per essere proseguito nei difficili anni tra il 1300 e il 1301, e andato già incontro a un effettivo scacco narrativo con il canto IV, in gran parte occupato da una mera rassegna di personaggi illustri appena nominati (ben lontana, checché se ne strologhi, dalla nobiltà dei cataloghi di tipo epico), fu poi travolto dalla condizione miserevole post-1301, quando Dante si ritrovò sbandito e nella necessità di trovare un ulteriore equilibrio: quasi nulla era più riconducibile a una narrazione allegorica piuttosto rigida come quella messa in atto nei primi quattro canti del poema, che però, dobbiamo ricordarlo, secondo numerose testimonianze nient'affatto inattendibili furono divulgati intorno al 1305-1306.

Nel frattempo Dante aveva di nuovo riconfigurato il suo 'io autoriale', questa volta dando il massimo peso sia al suo essere un uomo giusto vessato dall'ingiustizia, sottolineando la necessità di parlare di sé per dar ragione del suo esilio (che molti potevano ritenere

dovuto a effettive colpe), sia al suo nuovo ruolo di poeta-filosofo che si interroga sui fondamenti etici del vivere umano, e in parallelo sulla propria attività come autore di canzoni degne di un commento di tipo universitario. La scrittura del *Convivio*, come ha mostrato benissimo Gianfranco Fioravanti, presuppone un approfondimento sistematico di grandi opere aristotelico-scolastiche fruite nei luoghi dove l'esule poteva (ri)trovarle: al di là di quanto aveva appreso a Firenze entro il 1301, è il soggiorno presso centri come Verona e poi, con ogni evidenza, Bologna, a consentire l'acquisizione di una competenza davvero ragguardevole in ambito filosofico, nonché di progettare un dittico, con il *De vulgari*, che solo presso il pubblico dotto bolognese poteva trovare un'adeguata accoglienza. Mai come in questa fase è vero che l'io del Dante reale e l'io che interpreta e commenta dovrebbero coincidere: e tuttavia l'operazione è una volta di più eminentemente letteraria.

Inutile qui entrare in troppi dettagli cronologici, che devono comunque essere tenuti in considerazione, quando sono evidenti, per evitare la tentazione di ricostruire un processo 'ideale' del percorso culturale e letterario dantesco, operazione troppo spesso tentata pure per altre opere: per esempio, si pensi all'inaccettabile ipotesi di una scrittura integrale della *Monarchia* alla fine della vita di Dante, contro cui basterebbero le riflessioni di Michele Barbi sul suo carattere teorico-applicativo, che si giustifica solo nel periodo enriciano e a favore di una restaurazione completa della dignità imperiale messa in discussione dal papato, specie con l'*Unam sanctam*..., implicito obiettivo polemico dell'intero trattato. Di fatto, nel *Convivio*, il ruolo del personaggio di Beatrice è fortemente limitato, se si sta ai dati testuali effettivi. Si proclama, è vero, la continuità della nuova e matura opera rispetto alla giovanile *Vita nova*, e in astratto la gentilissima resta un punto di riferimento; ma in concreto il suo ruolo è solo quello di creare una continuità con quel passato, per giustificare poi quanto era già noto della fase successiva, ossia quanto era stato detto nelle canzoni divulgate riguardo alla sempre più forte tendenza a cessare la fedeltà completa nei confronti della defunta. La promozione della donna gentile-pietosa ad allegoria della filosofia risponde al nuovo progetto, nel quale gli aspetti mistici non vengono coinvolti, e si giustifica perché l'apparizione di quella figura coincise con una prima fase di riflessione e di letture, *in primis* quella della *Consolatio* boeziana. Non ci sono motivi per inficiare questa auto-ricostruzione, pur consapevoli degli aspetti fittizi che essa contiene: in ogni caso, il *Convivio* non è un completamento dell'opera precedente, tanto è vero che, dopo pochi capitoli, il personaggio della gentilissima viene appositamente accantonato: "sarà bello terminare lo parlare di quella

viva Beatrice beata, della quale più parlare in questo libro non intendo per proponimento” (*Conv.* II viii 7). Il nuovo progetto è quello di un poeta-filosofo, in grado di commentare con dottrina e competenza (attiva e non solo passiva) le proprie canzoni, allo scopo di formare con esse una sorta di grande *summa* riguardo alle virtù terrene. L'allegorismo è funzionale a questo obiettivo, perché riduce, almeno nel caso delle prime due canzoni commentate, la necessità di rispettare *in toto* la lettera, spesso assai problematica. Tuttavia l'insieme del testo non è allegorico, come lo era l'avvio dell'*Inferno*, ed è invece all'altezza di un geniale seguace di Alberto Magno, Tommaso e altri scolastici cristiani, il quale non rinuncia a giustificare in maniera personale e a volte idiosincratica le grandi verità trattate.

Una componente agostiniana rimane presente nel *Convivio*, e le *Confessioni* non vengono citate solo per corroborare la scelta di parlare di sé stesso in una condizione critica (cfr. *Conv.* I ii 14), ma anche perché garantiscono di poter intervenire con proprie considerazioni (a volte persino 'esternazioni') nella compagine delle dimostrazioni. Ancora una volta, Dante evita di inserirsi in un solco già tracciato (su ciò è chiara la prima *Egloga* a Giovanni del Virgilio, specie vv. 58 ss.) e struttura il *Convivio* in forma di un commento 'raccontato', che andrebbe a costituire una grande *summa* e non una mera sequenza di *questiones*. Il livello filosofico dell'autocommento varia a sua volta e, come è stato notato da tempo, la componente prettamente tecnica comincia a dominare nel IV trattato; per di più, a prescindere dalla sua cronologia effettiva (da limitare al 1307), proprio nel suo finale si colgono le tracce di una reinterpretazione dei propri testi ricorrendo all'*Eneide* e in specie alla sua rappresentazione del mondo ultraterreno.

Stando alle notizie esterne in nostro possesso, in quel periodo l'inizio dell'*Inferno* cominciava a essere noto: intorno al 1305-1306, le allusioni riscontrabili in *Voi che piangete nello stato amaro* di Dino Frescobaldi, specie se la si intende come canzone allegorico-consolatoria inviata a Cino da Pistoia in esilio, non possono essere trascurate. Mentre abbandonava il progetto del *Convivio*, Dante avrebbe deciso la ripresa del poema, probabilmente intorno al 1307 dopo gli ultimi e davvero insuperabili scacchi dei guelfi bianchi e dei ghibellini in esilio, e comunque con la necessità di ripartire da temi fondamentali sino alla *Montanina*, come quello dell'amore totalizzante che impedisce il libero arbitrio: la condizione, com'è evidente, di Francesca. Beatrice invece non interviene, e adesso è necessario ritardare il più possibile il suo arrivo: solo in *Purg.* VI 46-48 verrà esplicitato che la gentilissima ricomparirà in cima alla montagna del Purgatorio.

Per Dante-personaggio il percorso purgatoriale serve a liberarsi delle scorie dei peccati compiuti e insieme di quanto era rimasto incerto sul piano della riflessione esposta appunto nelle canzoni, come quelle commentate nei trattati del *Convivio*. Invero, il tentativo di allegorizzazione filosofica ‘non beatriciana’ delle canzoni non poteva essere sottovalutato, sebbene niente risultasse noto ai suoi lettori, che semmai lo consideravano soltanto l’autore della *Vita nova*, come era stato preventivato nel II canto dell’*Inferno*.

Invece è proprio la nuova caratterizzazione del ‘personaggio’ di Beatrice a turbare l’orizzonte d’attesa. Chi credeva che la purificazione fosse stata completata e che l’arrivo all’Eden fosse il segno di una condizione perfetta, come potevano averla vissuta solo i primi esseri umani, Adamo ed Eva, viene del tutto disilluso. Beatrice è ora esecutrice di una verifica della purezza profonda, e non solo superficiale, del Dante-personaggio, che non aveva sin qui dovuto confessare nulla dei tradimenti, reali o intellettuali che siano (davvero, la cosa è in fondo secondaria, dato che della loro somma si tratta), e che ora invece è costretto a farlo, con una contrizione dolorosissima, proprio perché la si trova imposta dalla donna-salvatrice cui si doveva essere perennemente fedeli. La venerazione della gentilissima è ancora, in *Purg.* XXX e XXXI, la componente più in rilievo nella parabola esistenziale del *viator*; le infedeltà sono state però più radicali di quanto sinora non fosse stato enunciato: e non era certo Virgilio a poterle far dichiarare, visto che la razionalità non aveva impedito i vari tipi di traviamiento.

Adesso Dante può concludere la parabola di Beatrice in quanto protettrice personale: dopo il giudizio punitivo, dovuto non a una generica ‘figura di Cristo’ o ‘santa Beatrice’ bensì alla donna che aveva fatto conoscere l’amore in quanto “antica fiamma”, si prepara un ruolo interamente ‘altro’ di questo personaggio. Proprio perché, nella parabola dantesca, sia pure ridotta al dittico pubblico (*Vita nova*-prime due cantiche del poema), Beatrice era pensata come l’angelo che era venuto in terra a mostrare il miracolo del divino, quindi era degna di fede e di fedeltà, il ritrovarla ora come giudice assoluto, al punto da far comprendere che ogni aspetto della giovinezza (l’effettiva ‘vita nova’) dell’adesso maturo Dante era stato condotto malamente, è il segno di un cambiamento che, nel corso del *Purgatorio*, non era preventivabile per il lettore.

Subito dopo, nel *Paradiso*, il compito del Dante personaggio e poeta diventa quello di superare quanto ormai acquisito e però, allo scopo di garantire una verità che surroghi quella ipotetica e terrena dei filosofi, ha bisogno di un sostegno indiscutibile perché

dotato del discernimento delle cose ultime. Beatrice non è più solo da ammirare fedelmente in una ‘mirabile visione’: dopo essere stata protettrice e punitrice, diventa il personaggio che riassume e sublima il desiderio di certezze sempre forte nelle narrazioni di Dante, tanto nella prima auto-configurazione della *Vita nova* quanto nella *retractatio* parziale ma fondamentale del *Convivio*. Mentre si appresta a modificare del tutto il suo ruolo, da peccatore a un passo dalla dannazione a *scriba Dei*, il suo personaggio-interlocutore, la gentilissima nota come Beatrice, si modifica a sua volta, rappresentando in ultima istanza non una mera guida bensì colei che, in sé, garantisce l’esistenza di una condizione finale di beatitudine.

BIBLIOGRAFIA

Si cita la *Commedia secondo l’antica vulgata*, a cura di Giorgio Petrocchi, Milano, Mondadori, 1966-1967; nuova ed. Firenze, Le Lettere, 1994, ma si sono tenute a riscontro le edizioni critiche a cura di Giorgio Inglese, 3 voll., Firenze, Le Lettere, 2021, nonché, per il solo *Inferno*, a cura di Elisabetta Tonello-Paolo Trovato, commento a cura di Luisa Ferretti Cuomo, voll. 2, Padova, libreriauniversitaria.it, 2022.

Per tutte le altre opere dantesche, si è fatto riferimento all’edizione diretta da Marco Santagata, voll. 2, Milano, Mondadori, 2011-2014 (ma, per la *Vita nova*, si segue la canonica paragrafatura di Michele Barbi). In particolare sono stati impiegati anche i seguenti commenti:

Dante, *Lyric Poetry*, a cura di Kenelm Foster e Patrick Boyde, voll. 2, Oxford, Clarendon P., 1967;

Vita nuova, a cura di Domenico De Robertis, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980; si cita dall’ed. delle *Opere minori*, tomo I.1, ivi, 1984;

Rime giovanili e della Vita nuova, a cura di Teodolinda Barolini e Manuele Gragnolati, Milano, Rizzoli, 2009;

Vita nuova – Rime, a cura di Donato Pirovano (*Vita nuova*) e Marco Grimaldi (*Rime*), tomi 2, Roma, Salerno Ed., 2015-2019.

In questo contributo ho fatto implicitamente riferimento ad alcuni miei precedenti, in cui ho trattato a più riprese del titolo *Vita nova*, del sintagma “mirabile visione”, della cronologia interna ed esterna del libello, del rapporto con il *Convivio*, nonché di altri problemi qui accennati: si possono leggere nei volumi *Dante oltre la “Commedia”* (Bologna, il Mulino, 2013), *Dante: altri accertamenti e punti critici* (Milano, F. Angeli, 2019), *Dante oltre l’allegoria* (Ravenna, Longo, 2021), *Un poema che diventa sacro. La progettualità e la poetica di Dante* (Firenze, F. Cesati, 2024), ai quali rinvio anche per un’ampia bibliografia. Un problema specifico, trattato qui cursoriamente, riguarda la datazione della *Monarchia*: si è fatto riferimento nel testo a Michele Barbi, *Problemi fondamentali per un nuovo commento alla “Divina commedia”*, Firenze, Sansoni, 1955, pp. 84 ss. (che integrano quanto si legge nei miei contributi citati, in particolare contro tesi, estremiste quanto ottuse, che sono state ultimamente sostenute).

Limitandomi qui a indicare quella tenuta a riferimento nelle pagine precedenti, si segnalano innanzitutto Harold Bloom, *Canone occidentale* (1994), trad. it. Milano, Bompiani, 2008, specie pp. 85 ss.; Hans Urs von Balthasar, *Dante e la “Divina commedia”* (1962), ed. it. Milano, Jaca Book, 2021, specie pp. 31 ss.;

Charles Williams, *The Figure of Beatrice. A Study in Dante* (1943), Woodbridge, Boydell&Brewer, 1994. Nonostante I tanti aspetti non più accettabili, restano fondamentali Charles S. Singleton, *Saggio sulla "Vita nuova"* (1949), trad. it. Bologna, il Mulino, 1968, e *La poesia della "Divina commedia"*, ed. it. Bologna, il Mulino, 1978, nonché Étienne Gilson, *Dante e Beatrice. Saggi danteschi* (1965), ed. it. Milano, Medusa, 2004. Tuttora ricco di spunti Domenico De Robertis, *Il libro della "Vita nuova"*, II ed., Firenze, Sansoni, 1970.

Fra gli studi più recenti, si è tenuto conto in particolare di Guglielmo Gorni, *Il nome di Beatrice*, in *Lettera nome numero*, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 19-44; Ignazio Baldelli, *Realtà personale e corporale di Beatrice*, in Maria Picchio Simonelli (a cura di), *Beatrice nell'opera di Dante e nella memoria europea 1290-1990, Atti del convegno internazionale 10-14 dicembre 1990*, Firenze-Napoli, Cadmo-Istituto Universitario Orientale, 1994, pp. 146-155; Roberto Loporatti "Io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d'alcuna" (V.N., XLII, 2): la "Vita nuova" come 'retractatio' della poesia giovanile di Dante in funzione della "Commedia", in Vincent Moleta (a cura di), *La gloriosa donna de la mente. A commentary on the "Vita nuova"*, Firenze, Olschki-Dept. of Italian, The Un. of Western Australia, Perth, 1994, pp. 249-291; Davide Colombo, *La critica dantesca di Harold Bloom*, in Francesco Spera (a cura di), *Novella fronda. Studi danteschi*, Napoli, M. D'Auria, 2008, pp. 263-281; Giuliano Tanturli (a cura di), *Le Quindici Canzoni lette da diversi*, voll. 2, Lecce, PensaMultimedia, 2009-2012; Valeria Bertolucci Pizzorusso, *Studi trobadorici*, Pisa, Pacini, 2010, specie pp. 153-180 (sugli usi e gli abusi del concetto di 'Canzoniere'); Marco Santagata, *L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna, il Mulino, 2011; Simone Marchesi, *Dante and Augustine*, Toronto, Un. of Toronto P., 2011; Zygmunt G. Barański, *Dante 'poeta' e 'lector': poesia e riflessione tecnica (con divagazioni sulla "Vita nova")*, in "Critica del testo", XIV (2011), 1, pp. 81-110; Mirko Tavoni, *Qualche idea su Dante*, Bologna, il Mulino, 2015, specie pp. 77 ss.; Enrico Fenzi, *Le canzoni di Dante: interpretazioni e letture*, Firenze, Le Lettere, 2017; Franziska Meier (a cura di), *Dante's "Convivio", or, How to restart a career in exile*, Bern..., P. Lang, 2018; Stefano Carrai, *Il primo libro di Dante. Un'idea della "Vita nova"*, Pisa, Edd. della Normale, 2020 (con opinioni diverse da quelle qui sostenute, che riprendono anche Id., *Dante elegiaco*, Firenze, Olschki, 2014); Sergio Cristaldi (a cura di), *Per rima, per prosa. Dante: "Vita nuova" e "Rime"*, Milano, F. Angeli, 2021, specie pp. 35-59; Roberto Rea, *Dante: guida alla "Vita nuova"*, Roma, Carocci, 2021 (anche per altra bibliografia); Igor Candido, *I due sensi della "Vita nova" o delle ipostasi di amore*, in Paolo Borsa e Anna Maria Cabrini (a cura di), *Dante e il prosimetro*, Milano, Un. Statale (Quaderni di Gargnano), 2022, pp. 35-62; Federico Sanguineti, *Beatrice come musa letteraria*, in "Per leggere", XXII, 2022, 42, pp. 59-70; Zygmunt G. Barański e Heather Webb (a cura di), *Dante's "Vita nova". A collaborative reading*, Notre Dame, Un. of Notre Dame P., 2023; Gennaro Sasso, *Dante. Realtà e allegoria*, Napoli, Bibliopolis, 2023, specie pp. 11-45 (con qualche valida puntualizzazione ma anche molte approssimazioni); Anna G. Chisena, *Le 'prime' stelle di Dante: astronomia e astrologia fra "Vita nova" e "Convivio"*, Ravenna, Longo, 2024, specie pp. 37-185; Teodolinda Barolini, *Il vento di Aristotele. Saggi danteschi*, ed. it. Milano, La Nave di Teseo, 2024, specie pp. 223 ss.; Raffaele Pinto, *Pensiero e modernità in Dante*, Ravenna, Longo, 2024, specie pp. 57 ss.; Albert R. Ascoli, *Il lettore di Dante: l'"intendimento" della "Vita nova"*, in Luca Barbieri et al. (a cura di), *L'auteur dans ses livres*, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2024, pp. 183-206; Marco Grimaldi, *Dante lirico. Saggi sulle Rime*, Firenze, Vallecchi, 2025, specie pp. 113-144.